

A Lei Aldir Blanc e o contexto afro-indígena do Vale do Mucuri (MG)

André Luiz Ribeiro de Araújo¹⁹³

 DOI: 10.5281/zenodo.10701278

Resumo

O presente artigo, a partir da investigação de depoimentos orais, processos etnográficos, visitas técnicas, entrevistas, registros audiovisuais e fotografias, procura compreender como a aplicação da lei Aldir Blanc (n. 14.017, de 29/06/2020), que prevê auxílio financeiro ao setor cultural, têm impactado as práticas culturais de comunidades tradicionais nos municípios de Carlos Chagas e Santa Helena de Minas, na região do Vale do Mucuri, em Minas Gerais. Na primeira parte do artigo, faz-se uma discussão historiográfica sobre a constituição desse território, cuja ocupação por diferentes povos indígenas é secular e o povoamento por outros grupos populacionais teve início em meados do século XIX. Na segunda parte, discute-se o conceito de afro-indígena e as suas implicações teóricas e epistemológicas para se pensar as relações sociais e raciais entre os diferentes grupos que compõem a população do Vale do Mucuri, destacadamente os povos indígenas e as comunidades remanescentes de quilombolas. É por meio da conceitualização da noção de festas afro-indígenas entendidas não só como expressão de mestiçagem, mas também como processo de reinvenção dos sentidos políticos de identidades em movimento que se analisa as festas de Folias que ocorrem na região. Na última parte do artigo a partir de uma perspectiva política e de uma percepção etnográfica do próprio pesquisador sobre os processos de implementação da Lei Aldir Blanc nos municípios pesquisados, apresenta-se os sentidos políticos que as comunidades locais têm dado à essa legislação e as possibilidades de melhoria que ela tem apresentado às condições de preservação de seus saberes culturais.

Palavras-chave: Festas de Folia; Vale do Mucuri; Afro-indígena; Lei Aldir Blanc; Tempo Presente.

Résumé

Cet article, basé sur une enquête de témoignages oraux, de processus ethnographiques, de visites techniques, d'entretiens, d'enregistrements audiovisuels et de photographies, cherche à comprendre comment l'application de la loi Aldir Blanc (n. 14.017, du 29/06/2020), qui fournit une aide financière au secteur culturel, a eu un impact sur les pratiques culturelles des communautés traditionnelles dans les municipalités de Carlos Chagas et Santa Helena de Minas, dans la région de Vale do Mucuri, dans le Minas Gerais. Dans la première partie de l'article, une discussion historiographique est faite sur la constitution de ce territoire, dont l'occupation par différents peuples indigènes remonte à plusieurs siècles et dont la colonisation par d'autres groupes de population a commencé au milieu du XIXe siècle. La deuxième partie aborde le concept d'afro-indigène et ses implications théoriques et épistémologiques pour penser les relations sociales et raciales entre les différents groupes qui composent la population de la vallée de la Mucuri, en particulier les peuples indigènes et les communautés quilombolas. C'est à travers la conceptualisation de la notion de fêtes afro-indigènes comprises non seulement comme une expression du mestizaje, mais aussi comme un processus de réinvention des significations

¹⁹³ Doutorando em História na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e inscrito como doutorando cotutela em Teatro e Artes Cênicas na Universidade Bourgogne Franche-Comté (UBFC) na França. A produção deste artigo teve apoio da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.

politiques des identités en mouvement, que les fêtes Folia qui ont lieu dans la région sont analysées. Dans la dernière partie de l'article, nous présentons les significations politiques que les communautés locales ont données à cette législation et les possibilités qu'elle a présentées pour améliorer les conditions de préservation de leurs connaissances culturelles, dans une perspective politique et à partir de la perception ethnographique de la chercheuse des processus de mise en œuvre de la loi Aldir Blanc dans les municipalités étudiées.

Mots clés: Les Fêtes Folia; Vale do Mucuri; Afro-Indigène; Loi Aldir Blanc; Temps Présent.

Introdução

O Vale do Mucuri¹⁹⁴, localizado no nordeste mineiro, faz divisa com a Bahia e o Espírito Santo. Para além das extremidades com outras regiões do próprio estado, como o Vale do Jequitinhonha e o Vale do Rio Doce, tem um contexto histórico peculiar por ter sido a última região do território mineiro a ser ocupada por europeus e brasileiros. Foi a partir de 1847, quando o político liberal Theophilo Benedicto Ottoni¹⁹⁵, apoiado pelo Estado imperial de Dom Pedro II, iniciou o processo de apropriação territorial, com base em projetos de imigração europeia, que a região passou a ser “oficialmente” reconhecida como área povoada. Este evento é tido como um marco para a região do Vale do Mucuri e configurou-se como uma saída do isolamento e finalmente, seguir em direção à lógica civilizatória e de controle que o território de Minas Gerais direcionava. Todavia, torna-se importante destacar que este ponto da história da região caracterizou-se por um momento quando as elites do período se interessaram por catequizar, exterminar e usurpar as terras indígenas.

Paralelamente a este contexto, havia neste território há tempos, os indígenas de grupos diferentes (Makoni, Monoxó, Kapoxó, Malali, Maxakali, Cumanaxó, Panhame, entre outros). Os indígenas foram usados estrategicamente pela família real portuguesa, como defensores do território que a própria coroa não queria que fosse ocupado “civilizatoriamente”. O objetivo central era que o Vale do Mucuri, não se tornasse uma rota de fuga de escoamento do ouro das minas, desviados de lugares como Ouro Preto. Esse ouro deveria ir exclusivamente para os portos do Rio de Janeiro e não para outras partes do Brasil. Izabel Missagia de Mattos (2017), pesquisadora sobre a história indígena nas regiões do Vale do Mucuri, Jequitinhonha e Rio Doce, observa em suas

¹⁹⁴ Chamo atenção do/a leitor/a para dizer que os conceitos que uso neste artigo para tratar sobre a região são recentes e marcam uma organização geopolítica que, contudo, não existiam no século XIX.

¹⁹⁵ Teophilo Benedicto Ottoni nasceu em Serro, Minas Gerais (1807) e faleceu no Rio de Janeiro (1869). A partir daqui, usaremos a convencional adaptação do seu nome, Teófilo Otoni. Como exemplo da influência desse agente político podemos destacar que a maior cidade, demográfica e economicamente da região, tem o mesmo nome, Teófilo Otoni. No período da sua fundação, ela se chamava Filadélfia, a qual, em seu modelo de desenvolvimento, pretendia seguir a cidade homônima nos Estados Unidos.

pesquisas momentos significativos de tentativa de republicanização dos índios, o que significava na prática “amansar” e incorporá-lo aos processos civilizatórios em curso.

Por outro lado, os trabalhos mais recentes sobre escravidão no Vale do Mucuri, produzidos por Márcio Achtschin Santos (2008), apontam que a região não teve destaque quantitativo em relação a outras de Minas Gerais. Mas isso não significa que a região não esteve vinculada ao sistema escravista. Teófilo Otoni iniciou o processo burocrático para a ocupação da região em 1847. A partir daí, abre-se precedentes para a região, impulsionando a mão de obra imigrante. Todavia, os primeiros trabalhos com a lavoura na região começaram em 1851, e em relatório de 1857, a Companhia tinha a posse de 27 escravos. E não oscilou muito mais que isso até o seu fim em 1861. Paralelamente a esse contexto, houve a vanguarda da ocupação de grupos de lavradores vindos do Vale do Jequitinhonha. Estes traziam seus escravos. Dados demográficos do censo 1872 não contabilizam um total maior de que 605 escravos na região do Mucuri (SANTOS, 2008).

Uma vez que as comarcas do norte de Minas tinham esgotado sua produção aurífera, o Vale do Mucuri teria um potencial de desenvolvimento econômico em Minas Gerais, e isso se daria por via da agricultura. A perspectiva era que o plantio de algodão geraria bons lucros principalmente pelo fato de sua proximidade com litoral atlântico do sul da Bahia por onde seria escoado em interligação com o Vale do Mucuri (SANTOS, 2008).

Apesar de poucos, existem alguns estudos sobre experiências negras próximo a Caravelas, no Sul da Bahia, como o trabalho de Iacy Maia Mata e Robério Santos Souza (2020, p. 2), intitulado “*Protesto, insubordinação e reminiscências da escravidão na construção da ferrovia Bahia-Minas na década da abolição*”. Além da Companhia do Vale do Mucuri, criada em 1847, outro empreendimento importante para compreendermos a história de ocupação não indígena do Vale do Mucuri, é a construção da estrada de ferro Bahia-Minas que foi autorizada pela “Lei Provincial de n. ° 1.946, de 1879”.

O grupo responsável pela construção era de família aristocrática e conseguiram concessão de 50 anos para operar a ferrovia. O empreendimento foi construído por etapas, passando pelo Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Sul da Bahia. Sua trajetória se dava primeiramente em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, transpassou por diversas cidades do Vale do Mucuri e seu ponto final se dava em Caravelas. Este último ponto era “uma colônia fundada em 1818 por alemães e se transformara rapidamente em uma empresa escravista” (MATA e SOUZA, 2020, p. 9).

Deste modo, esse desenvolvimento ferroviário ampliou a interconexão com microfenômenos, nas relações sociais locais, ao mesmo tempo que os estruturantes, como a abolição da escravatura (MATA e SOUZA, 2020, p.4). Neste sentido, a ferrovia Bahia-Minas, a qual gerou uma porção de transformações na economia local por onde circulava, foi embrenhada

de conflitos e de resistências. A memória¹⁹⁶ da Bahia-Minas está presente até hoje no imaginário da população do Vale do Mucuri, sul da Bahia e Vale do Jequitinhonha.

A trajetória da E. F. Bahia-Minas esteve conectada com a história da Companhia do Vale do Mucuri. Ambos empreendimentos demonstram compatibilidades, por também impulsionar a imigração da mão de obra europeia. Assim como brasileiros mineiros, pernambucanos e paulistas; espanhóis, italianos e portugueses vindos da Europa trabalharam na ferrovia. Conflitos não somente com estes grupos, mas também envolvendo ex-escravizados, provocados pelos operários da construção da ferrovia Bahia-Minas, no decorrer da década de 1880, foram frequentes (MATA e SOUZA, 2020, p. 6). A ferrovia Bahia-Minas, criada entre a transição da abolição para o pós-abolição se desenvolveu em um ambiente de trabalhadores em pleno conflito, principalmente por manifestações de invasões de propriedades. O movimento abolicionista era crescente e a “insubordinação escrava”, perpassava as disputas políticas na Bahia (MATA e SOUZA, 2020, p. 7).

No Vale do Mucuri, não poderia ser diferente, como bem destacam alguns estudos. Não muito distante dali, Walter Fraga Filho (2009) trata sobre algumas formas de resistência familiares no Recôncavo baiano no contexto do pós-abolição. A migração era uma forma dos grupos manterem distância deste passado escravista, o que se caracteriza como uma tentativa de construir formas de vida menos precária e mais distante das violências do regime escravista e do trabalho escravo. Na década de 1880, essas experiências negras de liberdade se amplificaram em decorrência do processo de “desmonte” do sistema escravista. O recenseamento de 1872, registrou nesta região da Bahia 8.146 habitantes, em sua maioria negros ou mulatos (FILHO, 2009, p. 114). No mesmo censo, no caso do Vale do Mucuri a população total era de 6.864 (SANTOS, 2008, p.16). Ou seja, a demografia, especialmente em relação à população negra (escrava, liberta e livre) nesses territórios eram relativamente semelhantes no século XIX.

Pela existência de forte tendência abolicionista, somada com a vertente liberal do líder político, Teófilo Otoni, mesmo que, imerso no mundo escravista, paradoxalmente, como muitos outros políticos liberais brasileiros do período, às vezes aparece para alguns “biógrafos” como alguém que não queria perpetuá-la. Todavia, para Santos (2022, p.23) “a frequência com a Companhia usou esse tipo de trabalho contraria essa perspectiva”. Ao estudarmos pesquisas recentes do livro “*Cultura negra vol. 1: festas, carnavais e patrimônios negros*” foi constatado que em cidades importantes do período, como Diamantina e Ouro Preto, entre os anos de 1870 até a abolição em 1888, havia um consenso comum que previa o fim da escravidão. Neste sentido, não

¹⁹⁶ Ponto de Areia é uma música composta pelo cantor Milton Nascimento. Ela retrata a nostalgia ainda presente no que se trata da desativação da Estrada de Ferro Bahia-Minas. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GgjVtsznPs4&ab_channel=Ant%C3%B4nioC%C3%A9sar

faz sentido entendermos que na região do Vale do Mucuri, não houvesse formas de oposição à escravidão e muito menos abolicionismos. Ou seja, assim como em outros lugares do Brasil, no Vale do Mucuri também existia pressão para o fim do cativeiro. Forças liberais como de Teófilo Otoni e resistências negras (e por que não indígenas?), evidentemente, também existiam.

É possível dizer que há uma lacuna no que se trata de produção historiográfica sobre o contexto do pós-abolição na região do Vale do Mucuri. Muito menos ainda, produziu-se uma história do tempo presente sobre os povos afro-indígenas¹⁹⁷. De todo modo, é impossível lançar luz sobre este presente sem revisitar o passado. Por exemplo, as festas de Folia¹⁹⁸ são limiares de todo esse contexto de distintas formas de ocupação e povoamento no Vale do Mucuri. Ao passo que a região vivenciava o contexto do pós-abolição aconteciam formação de aldeamento na cidade de Itambacuri, que atualmente pertence à região do Vale do Rio Doce, e fica apenas 32 Km de Teófilo Otoni¹⁹⁹. A partir de 1870 houve a “missão dos capuchinhos entre os botocudos de Itambacuri, em Minas Gerais”, processo que durou até pelo menos “o início das atividades do Serviço de Proteção aos Índios na região, em 1911” (MATTOS, 2011, p.101).

As pesquisas com base na história oral, que venho realizando desde 2013, com os agentes ligados às festas de Folia da região, demonstram que suas histórias individuais e em comunidades, possuem uma forte ligação genealógica dos povos com a ancestralidade indígena e negra, os quais são praticantes desta festa religiosa até os dias atuais. As marcas indígenas e negras estão latentes nos traços físicos do fenótipo e da cor da pele das pessoas. Também o trabalho realizado por estas pessoas em seu habitat, é fornecido de forma “braçal” e as suas posses e bens, são demasiadamente pequenas. Essa ancestralidade se materializa no discurso dos agentes que se dizem descendentes de negros e indígenas.

Alguns dos agentes culturais das festas de Folia, situam a atuação cultural dos seus ancestrais até às primeiras décadas do século XX, muitos migrando da região vizinha do Vale do Jequitinhonha²⁰⁰ e também do estado da Bahia. Não temos evidências de migração vinda do Espírito Santo no discurso desses agentes, ao passo que há pessoas que, em suas memórias,

¹⁹⁷ A temática tem se tornado cada vez mais importante no Brasil. Em 2023 uma tese que aborda sobre aspectos afro-indígenas ganhou um prêmio pela CAPES. Khetllen da Costa Tavares escreveu ‘Ressonâncias de Afetos: raízes afro-indígenas retratadas’ em que estudou sua própria história. A pesquisadora estuda a percepção sobre a etnicidade afro-indígena. Para saber mais <<https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/pesquisadora-estuda-a-percepcao-sobre-a-etnicidade-afro-indigena?fbclid=IwAR1iHYOg0fe1QUj7NjsUCyuVe2hYd-jpEhpIxKAn8VXeMXry08vsWPXce9w>>

¹⁹⁸ Influenciado por Chaves (2009, p. 1), neste artigo, o termo *folia*, “ora aparece grafado com F maiúsculo ora com f minúsculo. O primeiro uso se refere à Folia no sentido mais amplo, enquanto um ritual dedicado a um determinado santo. Assim temos Folia de Reis, São José, Bom Jesus, Santa Luzia etc. Já o termo folia designa o *terno* de foliões, que é o grupo de pessoas que realiza o ritual”. Além disso, usei o termo festas de Folia todas as vezes que me referir às folias no plural, sejam festas de Folia em devoção aos Santos, seja Folia de Reis, em referência aos Três Reis Magos bíblico.

¹⁹⁹ A região do Vale do Mucuri (MG) atualmente possui 23 municípios.

²⁰⁰ O Vale do Jequitinhonha é dividido em Baixo, Médio e Alto Jequitinhonha.

reconstroem suas histórias e genealogias sempre atreladas e restritas ao espaço geográfico do Vale do Mucuri. O fato é que, na região, no que se refere à presença ou não das folias, antes ou durante a abolição da escravatura, a festa é notoriamente uma prática ancestral que não teria menos de 100 anos de atuação. Isso é possível concluir através da idade dos envolvidos que têm entre 50 e 102 anos e por apresentarem em seus discursos que a prática era presente também quando seus pais e avós eram vivos.

Três aspectos das festas de Folia foram notificados em periódicos que circulavam no Vale do Mucuri por Santos (2022) já em 1922: O terço, e o “rouba-bandeira”, e a queima de fogos²⁰¹. Os jornais não viam as festas com bons olhos por não seguirem os princípios da Igreja Católica. Comportamentos que não se diferenciam de outros periódicos no Brasil nesse período no que se trata de deslegitimar ou até mesmo criminalizar essas festas dos não-brancos católicos. As festividades dessas comunidades tinham um papel fundamental: batuques, uma dança circular reconhecida como roda, polistas e quadras jogadas em verso. Essas músicas e danças eram estimuladas principalmente com o acompanhamento da viola que poderia ser construída ali mesmo e acordeons que possivelmente eram instrumentos vindos da Europa. As festas sempre eram regradadas ao consumo de cachaça.

Segundo Santos (2022) em 1935, a imprensa local também noticiou sobre “o batuque da comunidade negra” que também poderia ser chamado de “coco”. O violão também foi outro instrumento utilizado desde esse tempo do agrego e esteve intricadamente ligado à cultura negra na região que, somado ao tambor, também por eles fabricados, possibilitava o desenvolvimento das festividades que perpassavam do catolicismo. Já neste tempo poderíamos reconhecer essas festas como uma cultura afro-indígena, já que por esse período existia o “canto dos caboclos” que são formas de canto com batuque improvisados em verso.

Em nenhum momento esses agentes reivindicam a ancestralidade europeia da colonização advinda da Companhia do Vale do Mucuri, no século XIX, mobilizada por Teófilo Otoni. Como foi dito anteriormente, é evidente na memória de agentes centrais na festa, as narrativas do convívio de um povo afro-indígena²⁰² no território rural do Vale do Mucuri. Márcio Achtschin Santos (2008) aponta para evidências de relações de convivência entre escravos fugidios e indígenas na região, já na segunda metade do século XIX. Mas não só, também de ex-escravizados com mulheres ainda

²⁰¹ A queima de fogos dessas festas tradicionais é perceptível deste pelo menos o século XIX em pesquisas de Martha Abreu. Em jornais das primeiras décadas no século XX no Vale do Mucuri por Santos (2022). E até recentemente como retratado nas pesquisas de Magno (2016) no estado do Rio de Janeiro e em festas de Folia em Santa Helena de Minas, no Vale do Mucuri em 2023.

²⁰² Parece-me que também é nesta mesma direção que as recentes percepções de Carolina Martins sobre a ideia de afro-indígena estão tomando. Para saber mais < <https://www.geledes.org.br/no-maranhao-o-bumba-meu-boi-e-brincadeira-afro-indigena/> >

escravizadas. Estes dados, observados pelo pesquisador através de inquéritos policiais apontam para possibilidade de formação de quilombos²⁰³ na região, ainda no século XIX, já que os agentes demonstraram um certo engajamento individual e coletivo em prol de se protegerem em um ambiente regido pela assídua violência do escravismo.

O presente artigo é um recorte de uma pesquisa mais ampla, um estudo etnográfico sobre as festas de Folias de Carlos Chagas e Santa Helena de Minas, localizadas no Vale do Mucuri. A região tem pelos menos 19 comunidades reconhecidas como Quilombolas pela Fundação²⁰⁴ Cultural Palmares²⁰⁵, das quais, pesquisei pelo menos duas: a Comunidade Quilombola Marques²⁰⁶ em Carlos Chagas²⁰⁷ e a Comunidade Quilombola dos Marcineiros, em Santa Helena de Minas²⁰⁸. Além desses povos tradicionais, a região ainda tem demarcação de um território indígena da etnia Maxakali²⁰⁹, localizada em Santa Helena de Minas e outro em Bertópolis²¹⁰, todavia, por questões conflituosas, esses povos indígenas, se dividiram no território da região, como Ladainha e Teófilo Otoni²¹¹, sendo que essas últimas formações, ainda não tem titulação e direitos a terra plenamente regulamentados.

²⁰³ Conheço pessoalmente 3 comunidades Quilombola na região do Vale do Mucuri (MG) as quais têm as festas de Folia e o batuque como uma prática ancestral: Comunidade de São Julião (Teófilo Otoni), Quilombolas Marques (Carlos Chagas) e Quilombo do Marcineiros (Santa Helena de Minas). Há outras cidades da região que tem comunidades quilombola que praticam a folia e batuque, mas que não realizamos pesquisa.

²⁰⁴ De acordo informações do IBGE de 2022 o “Brasil tem 1,3 milhão de quilombolas em 1.696 municípios.” Disponível em <[²⁰⁵ De acordo com dados do site oficial da Fundação Cultural Palmares atualizado em 16/01/2024 as comunidades quilombola estão localizadas em pelo menos nove cidades da região do Vale do Mucuri \(MG\) na seguinte distribuição: Ataléia \(2\), Carlos Chagas \(1\), Catuji \(1\), Franciscópolis \(2\), Fronteira dos Vales \(3\), Ouro Verde de Minas \(6\), Santa Helena de Minas \(1\), Setubinha \(1\) e Teófilo Otoni \(2\). Isso não quer dizer que não existam outras, ou que este número não possa se ampliar como foi percebido principalmente em Ouro Verde de Minas, com até 6 comunidades registradas pela instituição. Disponível em < <https://www.gov.br/palmares/pt-br/departamentos/protecao-preservacao-e-articulacao/certificacao-quilombola> >](https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/37464-brasil-tem-1-3-milhao-de-quilombolas-em-1-696-municipios#:~:text=O%20Censo%202022%20encontrou%20473.970,MG%20(15.000)%20em%20seguida.>></p>
</div>
<div data-bbox=)

²⁰⁶ Cantoria de José Marques e “Edson [Marques] Quilombola” na Comunidade Quilombola Marques da cidade de Carlos Chagas (MG). No registro eles cantam e dançam fazendo referência à cultura negra e indígena. Segundo ele na “aldeia de quilombola todo mundo tem que gingar”. Disponível < <https://www.facebook.com/100047001321424/videos/pcb.27137740772301/271376004439108> >

²⁰⁷ A população desta cidade é de 18.615 pessoas de acordo dados de 2022 do IBGE. Disponível em < <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/carlos-chagas.html> >

²⁰⁸ Segundo os dados IBGE de 2022 a cidade tem 5.938 pessoas. Disponível em < <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/santa-helena-de-minas.html> > Deste total 889 são brancas, 599 pretas, 1 amarela, 3215 pardas e 1234 indígenas. Santa Helena tem um dos menores IDHs (0,567) do Estado de Minas Gerais.

²⁰⁹ A primeira vez que tive contato com um/uma Maxakali foi na infância em Carlos Chagas. Provavelmente entre 1990-2000. Eles saiam dos territórios delimitados (pertencente às cidades de Santa Helena de Minas e Bertópolis) e andavam “perambulando” e “consumindo cachaça” pelas cidades vizinhas das suas aldeias. As pessoas os temiam e por isso criavam estórias exageradas e preconceituosas envolvendo os “caboclos” para se referir aos índios. Essas estórias são usadas costumeiramente para amedrontar e persuadir crianças travessas. Até 2022 escutei de pessoas em Santa Helena de Minas anedotas relacionando o índio a “caboclo ladrão” ou agressivo. É possível dizer que a honestidade e/ou a humanidade dos Maxakali são frequentemente questionadas.

²¹⁰ Segundo dados do IBGE de 2022 a cidade tem 4.451 pessoas. Disponível em < <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/bertopolis.html> >

²¹¹ Uma parte destes Maxakali estão em Topázio, distrito da cidade de Teófilo Otoni (MG). De acordo a dados do IBGE, esta cidade tem 137.418 pessoas. Disponível em < <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/teofilo-otoni.html> >

Mapa do Vale do Mucuri (MG) destacando as cidades com Comunidades Quilombola certificadas pela Fundação Palmares até 2024.

Elaborada pelo autor

Evidências afro-indígenas²¹² no tempo presente do Vale do Mucuri

Em encontro virtual realizado em 13 de dezembro de 2023 aconteceu o “10º seminário da rede de estudos dos patrimônios imateriais Afro-indígenas na América-Latina” com a participação de Jeremias Brasileiro²¹³ que além de pesquisador é também “detentor” de saberes não somente afro-brasileiros, mas também afro-indígenas. Neste dia em sua apresentação intitulada “Narrativas de Coexistências/Resistências Afro-Indígenas nos Reinados e Congados” foi discutido sobre os silenciamentos no que se trata dos aspectos indígenas destas festas tradicionais brasileiras as quais são costumeiramente reconhecidas somente como festas afro-brasileiras. Através de suas experiências participando destas festas também em outros estados, desde pelo menos “2009” tem percebido aspectos indígenas em “Banda de Congo” em Vitória (ES). Sendo assim, nesta pesquisa,

²¹² Uma ótima reflexão para pensarmos o conceito de afro-ameríndio e, por sua vez, também sobre afro-indígena, é realizada no Seminário da Rede dos Patrimônios Afro-ameríndios coordenado por especialistas na área da História como Hebe Mattos, Martha Abreu, Mathias Assunção, Regina Abreu e a pesquisadora francesa, Christine Douxami, entre muitos outros. Disponível em < <https://www.ird.fr/patrimoines-immateriels-afro-amerindiens-et-politiques-publiques-en-amerique-latine> > Ata do evento < https://pt.ird.fr/sites/ird_fr/files/2022-06/ATA_PT.pdf >

²¹³ Doutor em História Social pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Escritor, poeta, pesquisador. Possui mais de 30 livros publicados. Membro do Instituto Histórico e Geográfico Sul de Minas (IHGSM). Jeremias Brasileiro é “comandante” Geral da Festa da Congada na cidade de Uberlândia (MG) desde o ano de 2005 e da Irmandade do Rosário de Rio Paranaíba no Alto Paranaíba (MG) desde o ano de 2011. Para saber mais sobre o seminário < <https://www.youtube.com/watch?v=Wlo4bIB1kqo&t=6971s> >

alinhado com a narrativa deste seminário, busco trazer à tona os aspectos afro-indígena e não somente afro-brasileiro das festas de Folia do Vale do Mucuri (MG).

Em praticamente toda a minha atuação como pesquisador acadêmico, tive a temática das festas de Folia no Vale do Mucuri como foco. Neste sentido, o presente artigo apresenta uma discussão que se construiu a partir de uma imersão no campo da pesquisa e, também, em um tempo significativo. O marco desse interesse se materializou em ações de pesquisa a partir de 2012, primeiramente através da escrita de um projeto de extensão na Universidade Federal de Viçosa, quando era graduando em História (ARAÚJO e GEDIEL, 2014). Desde essa época, venho estudando os discursos e os seus sentidos políticos dos agentes ligados à folia, não só vinculados à cultura afro-brasileira, mas também às culturas indígenas.

Neste artigo não entendo afro-indígena como simplesmente um contato no passado ou no presente entre negros e índios. A cultura comunitária e familiar é uma das formas por onde podemos explicar esse fenômeno no caso do Vale do Mucuri. Para além da voz própria, não basta descender de negros e indígenas para ser afro-indígena, é necessário ter também memória cultural com uma história em rede. O reconhecimento como afro-indígena se potencializa de acordo com as evidências que aparecem iluminadas pelos discursos dos/as foliões/as e das comunidades quilombolas na região.

Dois exemplos disso se concretizam no discurso de Joaquim Caboclo²¹⁴, falecido em 2019 e Dona Kelé²¹⁵, falecida em 2020 na cidade de Carlos Chagas. Praticantes da folia naquela cidade, Joaquim Caboclo, que faleceu com 102 anos, e Dona Kelé, com 89 anos, atuaram na prática por demasiados anos no Vale do Mucuri. Ambos se diziam descendentes de indígenas da região. Esse mesmo discurso de ascendência indígena marcado na genealogia dessas pessoas foi registrado ainda em pelo menos outra cidade do Vale do Mucuri, como em Santa Helena de Minas (MG),²¹⁶ onde há um território indígena Maxakali, legalmente reconhecido. Esses informantes trazem à tona uma característica da folia do Vale do Mucuri que contrasta com os estudos sobre Folias em Minas Gerais, produzidos por pesquisadores acadêmicos. Percebo nestes trabalhos a construção de uma

²¹⁴ ARAÚJO, André Luiz Ribeiro de Araújo. Canal no Youtube. Ao centro deste registro de 2013, está Joaquim Caboclo cantando e tocando coco. Disponível em < <https://www.youtube.com/watch?v=huszSYpZAM4> >

²¹⁵ FIRMO, Saulo Magno. 2020. Canal no Youtube. Nesta entrevista, assim como, pessoalmente para mim em 2013 (em Carlos Chagas), Dona Kelé narra sobre a suposta relação da folia de reis com a abolição da escravatura e a Princesa Isabel. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=mwWHPppFdTE&t=478s>

²¹⁶ ARAÚJO, André Luiz Ribeiro. 2020. Neste vídeo fica evidente o aspecto afro-indígena em Santa Helena de Minas. Surpreendentemente Tião Supita, durante a implementação da Lei Aldir Blanc na cidade, apresentou um “badoque”, material pouco pesquisado no Brasil. Possivelmente é um artefato indígena, que segundo Tião Supita, o manuseia desde criança. Disponível em < <https://www.youtube.com/watch?v=bf7rM5n8MoQ&t=22s>>. Por ser natural da região, conheço desde criança o artefato, pois amigos em São Pedro, distrito da cidade de Umburatiba, no Vale do Mucuri, o utilizavam para brincar e capturar animais para alimentação. Com um formato em arco, nele é possível atirar “pelotas” de barro. Este artefato reforça a memória indígena na região.

narrativa que concebe tais práticas culturais como evidentemente negras, ou pelo menos discursivamente negras, mas não afro-indígenas, como ocorre na região do Vale do Mucuri.

A atual região político-geográfica conhecida como Vale do Mucuri tem pelo menos 5 locais diferentes de ocupação/territórios indígenas dos Maxakali. Este é o grupo que ainda habita a região, e que resistiu do conflito agravado desde a ocupação do empreendimento colonial liderado por Teófilo Otoni em 1847. A demarcação indígena em Santa Helena de Minas e Bertópolis são as mais antigas (RIBEIRO, 2008, p. 12-17). Depois de alguns conflitos, esses grupos se dissolveram em outros menores que estão na cidade de Ladainha, no distrito de Topázio, pertencente ao município de Teófilo Otoni e o mais recente na cidade de Teófilo Otoni.

Uma certa ocasião, o cantor de folia de Santa Helena de Minas, Tião Supita (2022) me apresentou um “bodoque”²¹⁷ que estava em sua casa. Segundo ele, o manuseia desde criança. Esse artefato é utilizado para atirar pelotas de barro ou pedras. O fato é que há utilização do bodoque por parte dos indígenas Maxakali²¹⁸ e alguns cantadores de folia, inclusive a Comunidade Quilombola dos Marcineiros em Santa Helena de Minas. Os quilombolas relataram-me ter utilizado assiduamente o artefato na infância, o que evidencia de forma explícita a proximidade cultural com os indígenas Maxakali, que predominantemente utilizam o bodoque até hoje.

Crianças Maxakali e o “bodoque” em 2022 – Santa Helena de Minas (MG)

Elaborada pelo autor

²¹⁷ Optei por escrever “bodoque”, mas algumas pessoas ligadas a pesquisa pronunciam “badoque”.

²¹⁸ ARAÚJO (2022). Instagam. Disponível em <
<https://www.instagram.com/p/CgX6Ey3MkQ3IQ6ghLHQhLkYbfQjtd-ePuo07c0/>>

Alguns agentes das folias remetem à uma história ancestral afro-indígena para o centro dos seus discursos, mas nem todos e todas dizem exatamente de qual etnia seria essa descendência. Por um outro lado, a aproximação das festas de Folia com os indígenas na região está presente no discurso de Joaquim Caboclo, da cidade de Carlos Chagas, que narrou certa vez que, teria aprendido a prática em uma aldeia Maxakali na cidade de Machacalis (MG) quando criança. Experiência semelhante também é marcante nas memórias de Tião Supita e Santa (2022) da cidade de Santa Helena de Minas, os quais disseram ter parentesco com os Maxakali e pessoas de comunidades quilombolas.

O termo afro-indígena utilizado neste artigo se aproxima do desenvolvido por Tavares (2022, p. 19) o qual está diretamente relacionado à sua história de vida ancestral o que revela também sua etnicidade pessoal e familiar. Ela é filha de mulher “afrodescendente” e homem “indígena” o que possibilitou se reconhecer como “afro-indígena” e não somente como “afrodescendente” ou como “indígena”. Ou seja, a pesquisadora assume-se “como uma mulher artista afro-indígena contemporânea que se sente indignada diante dos apagamentos, silenciamentos e esquecimentos” muitas das vezes impostos pelo “desejo branco”. Neste sentido, laços familiares dos/as cantadores/as de folia como Joaquim Caboclo (2013), Dona Kelé (2013) Tião Supita (2022) e Santa (2022) remetem uma ancestralidade indígena que tem sido silenciada. É um fio de memória que vai em direção ao apagamento, mas que resiste vivo sendo a folia um canalizador de pessoas afro-indígenas na região do Vale do Mucuri.

Tião Supita e o “bodoque” – Santa Helena de Minas – 2022

Elaborada pelo autor

Dona Kelé (2013) da cidade Carlos Chagas também endossa essa narrativa afro-indígena, já que relatou-me ser filha de uma mulher indígena, a qual, segundo ela, teria sido “capturada”. A foliã, que também era benzedeira, se dizia praticante de umbanda e do espiritismo. Em uma ocasião disse que um dos motivos que a aproximou das festas de Folia teria sido uma espécie de agradecimento à Princesa Isabel por ter libertado os escravos. Caravelas, no Sul da Bahia, que fica a 202 km de Carlos Chagas, foi palco de fenômenos que talvez expliquem essa narrativa. A cidade, profundamente ligada à lógica escravista no século XIX, que foi fundada na primeira metade do Oitocentos, teve forte interconexão sociocultural/territorial com o Vale do Mucuri, o que ocorre até os dias atuais.

No período da abolição, existia ali uma quantidade significativa de escravos e se vivenciava a “crescente instabilidade provocada pelas disputas em torno da aplicação das leis de emancipação gradual”, principalmente por resistência escrava e pressão do “movimento abolicionista” local. Inclusive, a expectativa abolicionista era tamanha que em 1888, “no dia 19 de maio” a lei foi festejada com apresentação musical da filarmônica Guarany, “acompanhada do povo e dos libertos”. Neste evento, durante a comemoração, deram “vivas ao Ministério e à princesa Isabel”. Os “ex-escravos e trabalhadores da ferrovia estavam, juntos, festejando a abolição na cidade de Caravelas” (MATA e SOUZA, 2020, p. 10-11).

Este discurso, de uma certa forma, vai em direção da constatação não só da historiografia recente, mas também de pesquisadores mais experientes, como as historiadoras Martha Abreu e Hebe Mattos, etc. Martha Abreu (1996), por exemplo, em sua tese de doutorado, faz alusão à presença de festejos de Folias, em torno de ações e dos ideais em favor da abolição, o que aproxima, e se assemelha ao relato de memória de Dona Kelé. O que demonstra que estas memórias ainda estão em construção, o que é um fato intrigante.

Dona Kelé, falecida com 89 anos em 2020 - Carlos Chagas (MG).

Elaborada pelo autor

Essa narrativa que Dona Kelé redesenha sobre o mito da Isabel redentora faz parte do imaginário de crenças religiosas de uma agente de folia de reis no Vale do Mucuri e evidenciado em outras festas, em diversas partes do Brasil. Este entendimento seria a releitura que as gentes negras fizeram da abolição e dos significados da liberdade no âmbito das suas práticas de devoção, lazer e sociabilidade. No caso do Vale do Mucuri a questão indígena não pode ser ignorada, já que Dona Kelé disse que sua mãe era indígena. As pessoas que participam das festas de Folia na região do Vale do Mucuri apresentam em seus discursos uma ancestralidade indígena e negra em um território com Comunidades Quilombolas e territórios indígenas.

Além da narrativa de Joaquim Caboclo (2013), descendente dos povos locais, no caso indígena, há evidências de proximidade de práticas culturais comunitárias com os povos Maxakali. Já o povo negro, representado principalmente pelas comunidades Quilombolas, grupos esses os quais tem em comum a utilização do bodoque e também das festas de Folia²¹⁹ é uma outra face desta história plural da região. É por meio deste (e em meio a este) contexto que essa presente pesquisa compreende a noção de “folia afro-indígena”.

**Joaquim Caboclo - Carlos Chagas (MG)
Registro de 2012
Faleceu em 2019 com 102 anos**

Elaborada pelo autor

É, também, a partir da investigação de entrevistas realizadas em 2022 na cidade de Santa Helena de Minas, que encontrei no discurso de um cantador de folia, Tião Supita, de descendência

²¹⁹ Tanto a Comunidade Quilombola dos Marques em Carlos Chagas, quanto a Comunidade Quilombola dos Marcineiros em Santa Helena de Minas são praticantes de batuques e Folias.

indígena e negra, que alguns indígenas Maxakalis teriam cantado Folia em sua casa. Ou seja, além do reconhecimento da ancestralidade indígena presente do discurso destes agentes, constatou-se que alguns indígenas Maxakalis participaram ativamente da folia, uma prática cultural que, supostamente, chegou nessas regiões como expressão do catolicismo e que, com o passar do tempo, foram ressignificadas e impregnadas de novos sentidos e valores para os grupos sociais que ali viviam, transformando-se, assim, em festas afro-indígenas.

Festa de Folia em louvor a São Sebastião com indígenas Maxakali em 2021 Santa Helena de Minas (MG)

Elaborada pelo autor

Ainda carecemos de aprofundar a pesquisa sobre essa questão afro-indígena na região para elucidarmos sobre a relação da história ocupacional, as relações de trabalho, com o *agregado*²²⁰ no Vale do Mucuri, e a genealogia afro-indígena dos/as foliões/ãs. Mas como já apontei anteriormente, desde o século XIX é notória a formação de quilombos e a relação entre povos indígenas e negros. Com o passar dos anos, os processos de catequização, durante e após o empreendimento de Teófilo Otoni, e a inconstância do acesso aos padres nas paróquias, possivelmente contribuíram para o desenvolvimento de um catolicismo popular afro-indígena, cuja marca mais evidente são as festas de Folia no Mucuri. De todo modo, é possível perceber que as pessoas das folias nessa região de Minas Gerais se constituíram a partir de múltiplas experiências que reconheceram a centralidade das culturas negras e indígenas na formação social dos grupos da região, como foi o caso da cidade de Carlos Chagas e Santa Helena de Minas.

²²⁰ Forma de trabalho comum aos ancestrais e aos atuais foliões. Consiste em habitar a propriedade de alguém em troca de moradia e alimentação, não necessariamente com remuneração salarial.

Um recorte das etnicidades afro-indígenas

Os estudos de Mello (2014) demonstram que seu processo etnográfico junto a um grupo que se denominam “afroindígenas” em Caravelas através de uma escuta respeitosa possibilitou-lhe saber o que esses “afroindígenas” tinham a dizer sobre si mesmos. No caso do Vale do Mucuri, o convívio diário na mesma comunidade somado com a prática etnográfica do ouvir, registrar e transcrever áudios possibilitou-me conhecer alguns silenciamentos sobre suas etnias. Os silêncios relacionados a ancestralidade africana, mas sobretudo, sobre a indígena da região com o tempo foram ficando cada vez mais evidentes e audíveis. Os casos de pessoas com etnicidade afro-indígena, ligados às festas Folias do Vale do Mucuri só foram compreendidos em suas complexidades justamente pelas características históricas da região e de vida dos cantadores e cantadoras de folia entrevistados/as.

Este grupo pesquisado por Mello, se chama Arte e Manha e é relacionado em sua gênese com a história dos blocos de Carnaval de Caravelas. Segundo alguns entrevistados na pesquisa de Mello (2014) desde de 1950 existe carnaval nesta localidade o qual se destacava um “bloco dos índios”. É também nesta história do carnaval local que o grupo Arte e Manha se apoia para não se reconhecerem como somente afro, mas sobretudo, como afro-indígenas.

Para Goldman (2021, p. 4) um dos passos mais importantes do Brasil no que se trata da “elaboração em torno da relação afroindígena” se deu devido a História de vida deste grupo de artistas da cidade Caravelas. Nesta cidade, teria sido o grupo Cultural Arte e Manha quem “mostrou pela primeira vez a potência dessa noção”. Isso ocorreu por que artistas militantes deste grupo, por mais de 30 anos reivindicam esta etnicidade afro-indígena, um sentido um pouco contrário do que se dá no Vale do Mucuri, quando na maioria das vezes, é preciso provocar as pessoas para lembrarem desta etnicidade ancestral.

A conceituação afro-indígena “não se pretende apenas designar uma relação que uniria conjuntos ‘afros’ e ‘indígenas’ preexistentes, mas, antes, tomá-la como um modo particular de articular diferenças” (GOLDMAN, 2017, p.12). O tráfico atlântico de africanos para o território brasileiro nos séculos XVIII e XIX foi um dos maiores do mundo e possibilitou um encontro entre os povos indígenas há mais de 300 anos atrás. Como pude perceber no caso do Vale do Mucuri, essa diáspora ainda está em movimento e é em meio a esse processo que forma a etnicidade afro-indígena. No Vale do Mucuri onde o silêncio e o apagamento imperam, há muitas evidências de pessoas ligadas às festas de Folia que esclareceram a existência de aspectos afro e indígena. Não como uma mistura homogeneizante e sim enquanto um encontro que provocou uma diferença singular para a história das festas de Folia na região.

As relações afro-indígena no Vale do Mucuri são fruto de um processo de contato entre afro, indígena e brancos de tempos passados, os quais, de formas diferentes, está acontecendo até hoje através da festa da Folia. Esta festa é uma porta de entrada para a compreensão histórica e epistemológica desta conexão. Quando os indígenas Maxakali cantaram Folia com Dedé (2021) em Santa Helena de Minas foi um sinal verde da constatação que eu já havia tendo. Somada com a narrativa dos entrevistados/as Tião Supita e Santa (2022), Dona Kelé (2013 e 2020) e Joaquim Caboclo (2013), por exemplo torna-se um quebra cabeça que começa, não há muito tempo, fazer sentido para mim. Ou seja, as festas de Folia, Quilombolas e indígenas estão até hoje em contato, o que criou uma característica particular para a história destas festas e suas comunidades e aldeias.

Como propõe Goldman (2021, p. 21) “nada disso significa, evidentemente, que os brancos não façam parte da história, mas que passam a dela fazer parte em outro lugar e de outra maneira”. Neste sentido, a minha pesquisa busca compreender as relações afro e indígena com as festas de Folia no Vale do Mucuri, todavia, sem ignorar as relações com a cultura do “homem branco” materializada/representada no catolicismo. Neste sentido, nesta pesquisa sobre a história das festas de Folia no Vale do Mucuri, não se buscou silenciar a presença “branca” nas relações sociais e raciais, apenas proponho dar mais atenção os aspectos afro e/ou indígena das pessoas envolvidas.

É importante destacar que a proposta de demarcar um etnicidade afro-indígena das festas de Folias do Vale do Mucuri não busca criar uma oposição entre afros e indígenas nem de brancos em oposição aos indígenas ou até mesmo do afro em contraponto ao branco (GOLDMAN, 2021). O centro desta ideia tem mais a ver em dar atenção aos aspectos afro e, principalmente, indígenas, os quais foram silenciados por demasiado tempo.

Mello (2014), que trabalhou com o grupo Arte e Manhã²²¹ em Caravelas, o qual se reconhecem no geral e em particular como “afroindígena”, é quem se destaca no Brasil por um trabalho de pesquisa etnográfico de uma forma dialógica com os grupos pesquisados. O caráter qualitativo da sua pesquisa é o fato da autora respeitar e compreender o sentido de ressignificação que este grupo do sul da Bahia dá para o termo “afroindígena”. No caso das pessoas pesquisadas por Mello (2014, p. 225), este grupo que se desenvolve por mais de 30 anos, se caracterizam por publicitarem por “uma forma de manifestação política que encena por meio de uma expressão propriamente artística a pouco conhecida história dos *afroindígenas*”.

²²¹ “O grupo estudado atua há mais de [30] anos na cidade de Caravelas, extremo sul baiano, e se organiza enquanto movimento cultural, articulando pessoas ligadas por laços de parentesco, vizinhança e amizade em torno de uma produção artística – dança, música, teatro, performance, escultura e, mais recentemente, vídeo – que se entende inseparável de um fazer político e da produção de subjetividades que se querem dissonantes” (MELLO, 2014, p. 237).

Este grupo, o qual conheci pessoalmente como músico²²² por volta dos anos 2000 em Alcobaca ativa sua etnicidade afro-indígena por uma posição claramente política. Segundo Mello (2014, p. 236), a relação étnica mobilizada pelo grupo Arte e Manha de Caravelas se caracteriza pelo “o movimento cultural *afroindígena*, que a todo tempo afirma a vontade de constituir sua existência como alternativa aos modos dominantes de subjetivação”. Suas atividades se dão para além de um laboratório artístico no interior de um prédio, mas também nas ruas quando manifestam com suas artes, identidades caboclas, indígenas e negras. No caso das Folia afro-indígenas do Vale do Mucuri suas resistências e protestos não se dão da mesma forma, porém com alguns aspectos semelhantes.

As festas de Folias do Vale do Mucuri, assim como o grupo Arte Manha de Caravelas se destacam por mostrarem suas culturas e artes também na rua. É neste território que acontece a maior visibilidade destes grupos. É a rua (ou a zona rural) o palco de proliferação de possibilidades de influência cultural, seja pelo demasiado caráter artístico (nos termos atuais) do grupo Arte Macha, seja no caráter religioso e musical das folias do Vale do Mucuri. Enquanto o grupo Arte e Manha “produzem um efeito de *perturbação* dos setores mais conservadores e/ou racistas da cidade” (MELLO, 2014, p. 226), as festas de Folias do Vale do Mucuri são menos indiretas e sua forma de provocação se concretiza em suas permanências materializadas na sociabilização. As tradições das festas de Folia e o grupo Arte Macha sofrem com o processo da transformação cultural, seja no sentido religioso ou artístico, mas ambas seguem face a estas desventuras, hoje muito mais modernas.

Percepção estrutural da implementação da Lei Aldir Blanc

As políticas culturais no Brasil desde as primeiras décadas navegam em um mar de incertezas quanto à sua perpetuação ou até mesmo sua legitimidade social. Descontinuidades como o fim do Ministério da Cultura em 2016 durante o governo Temer e em 2019 na gestão de Bolsonaro²²³ são apenas exemplos lamentáveis de como o Estado se posiciona em relação à cultura no Brasil. Por um outro lado, a proposta de uma política cultural ampla, cada vez mais vem ganhando apoio popular e do Estado. É possível dizer que a perspectiva de preservação do

²²² Na época eu era baixista da Banda de rock Flor de Einstein de Carlos Chagas. Através de Wilton Rodrigues e Mestre Dema (cantador de folia falecido em 2019) a banda estreitou relações com o grupo Umbandum / Arte e Manha de Caravelas (BA) e por isso tive a oportunidade de conhecer o grupo afro-indígena desta cidade. Mais tarde, uma das lideranças do movimento cultural Arte e Manha, o Galdino, realizou registros de vídeo que envolviam os foliões Mestre Dema e seu irmão Tamiro e Josino Medina e também o compositor Wilton Rodrigues todos do Vale do Mucuri. Disponível em < <https://www.youtube.com/watch?v=cOkYgsUuW00> >

²²³ Em 2018, o Ministério da Cultura foi transformado em Secretaria Especial.

patrimônio imaterial proposto pelo atual IPHAN²²⁴, tem se consolidado e tornado lei. Um exemplo significativo dessa realidade é a Lei Aldir Blanc²²⁵, a qual, com a retomada do Ministério da Cultura, em 2023 no Governo Lula, possui uma gestão minimamente preocupada com a preservação da cultura brasileira em seu sentido amplo.

Uma das características políticas mais evidente da Lei Aldir Blanc é o fato de possibilitar criar um auxílio emergencial específico da cultura (renda mensal). Houve também a modalidade de editais facilitados em formato de disponibilização de bolsas e prêmios, o que possibilitou ao setor da cultura em diversas partes do país acessar recursos durante a pandemia em 2020 ou 2021. Outra questão de destaque na lei é o seu caráter descentralizador, o qual possibilitou que um expressivo número de municípios brasileiros de todos os Estados, inclusive o Distrito Federal, pudessem distribuir o recurso para o setor da cultura em suas localidades. O Brasil não foi um caso isolado, em outros países como França, Inglaterra, Espanha, Argentina e Uruguai também investiram auxílio público para o setor cultural, como um suporte diante da crise sanitária do SARS-CoV-2 (BRIZUELA; CANCLINI; MELO, 2021).

O desenvolvimento da criação da lei, foi impulsionado devido a processos anteriores, como a criação dos Pontos de Cultura²²⁶ de 2004 e principalmente pelo fato deste programa ter realizado intercâmbio em países vizinhos tendo o historiador Célio Turino²²⁷ como maior difusor internacional. Os países do continente com destaque de integração com a proposta, são Peru, Paraguai, Chile, Colômbia, El Salvador, Costa Rica, Argentina e Uruguai. Uma das principais características dos Pontos de Cultura é reconhecer que não há necessidade de criar-se algo novo para que os eles existam. É preciso apenas trabalhar com o que já existe a partir do potencial cultural e/ou material comunitário. É possível conciliar ações de valorização da cultura tradicional local e realização de atividades digitais, por exemplo. Poderíamos dizer que são novos formatos de escolas informais com demasiada interligação com a comunidade e suas culturas (TURINO, 2010).

As questões que mais dificultaram a implementação da Lei Aldir Blanc, assim como em outras cidades, foi o fato de os municípios do Vale do Mucuri não terem um mapeamento ou

²²⁴ Em 1970 é transformado em Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)

²²⁵ Depois da experiência desta lei de 2020 também reconhecida como “Lei Aldir Blanc 1” foi criada a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), instituída pela Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022. Assim como a primeira, tem objetivo de fomentar a cultura em todos estados, municípios e Distrito Federal. A política cultural está prevista para perdurar até 2027 e tem se tornado oportunidade histórica para o setor cultura brasileira, seja pelos seus aspectos econômicos ou de preservação da cultura. Disponível em <<https://www.gov.br/cultura/pt-br/assuntos/pnab/conteudo/o-que-e>>

²²⁶ No governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006 e 2007-2010) quando os Ministros da Cultura, Gilberto Gil e Juca Ferreira, atuaram frente a pasta, foi o período que fertilizou o ambiente cultural para criação de políticas culturais jamais existentes. Os Pontos de Cultura e a Lei Aldir Blanc fazem parte de sua linearidade de episódio de avanço das políticas culturais.

²²⁷ Historiador e fundador do programa e encarregado da Secretaria do Ministério da Cultura que firmou os primeiros convênios durante o governo Lula. No período, houve mobilização da pasta para criação de 500 Pontos de Cultura em todo Brasil.

cadastro (disponível ao público) da cultura. Neste sentido, foi necessário fazer este procedimento além de criar conselhos²²⁸ locais de forma que também facilitasse a comunicação com comunidades que tinham pouca desenvoltura com os formulários on-line, interpretação de editais e procedimentos de escrita e inscrição de projetos em suas localidades. Na maioria destas cidades, as quais também vivenciavam a pandemia, foi necessário agentes locais e agentes públicos para que o recurso chegasse de fato nas pessoas ou “na ponta”, como se dizia no Congresso Nacional em Brasília.

Os autores Brizuela, Canclini e Melo (2021) concluem, através de uma pesquisa sobre a Lei Aldir Blanc de 2020, que tem acontecido significativos avanços das organizações comunitárias, configurando-se em ampliação dos direitos culturais e processos de cidadania. A continuidade da Lei Aldir Blanc, desdobramento do processo que começou em 2004 com os Pontos de Cultura, em 2020 durante a pandemia, dependeu de sanção do Presidente Bolsonaro que, a partir do dia 23 de março de 2022, teve quinze dias para sancionar ou vetar parcial ou totalmente. A lei foi vetada. Especialistas apontavam de forma profética uma vitória histórica do setor cultural, pois entendiam que dificilmente o presidente teria força política para se contrapor a todos os parlamentares e senadores (nenhum senador votou contra, por exemplo).

Com interesse de compreender e encontrar caminhos diante da crise contínua que o campo da cultura tem vivido, desde pelo menos o processo de modernização do pós-guerra, elucidativamente, temos como referência, Canclini (2021, p. 3), que recentemente propôs o projeto de pesquisa, “*A Institucionalidade da Cultura no Contexto Atual de Mudanças Socioculturais*”, “com o intuito de discutir a questão da institucionalidade da cultura diante de algumas transformações atuais”. Juntamente com mais dois pesquisadores pós-doutorandos, desenvolveram pesquisa sobre instituições culturais como os Pontos de Cultura e o processo que desencadeou na criação da Lei de Emergência Aldir Blanc no Brasil.

Neste estudo, comparam este processo dos Pontos de Cultura no Brasil e na Argentina, além de questões relacionadas a “mudanças socioculturais”. Também abordam questões sobre a economia da cultura e sua dimensão que incorpora mais do que nunca, ideias de cidadania, valorização simbólica e econômica (CANCLINI, 2021, p.17). Segundo o antropólogo, naturalizado no México, a contemporaneidade se desenvolve com a “precariedade do trabalho e do consumo” interconectada com “corporações eletrônicas” ao passo que vivenciamos a desestruturação do campo da cultura na opinião internacional, como por exemplo na ONU e também em alguns Estados Nações individualmente.

²²⁸ O Conselho de Cultura foi a forma encontrada para democratizar os recursos. É formado pela própria comunidade e poder público local. Seu papel em grosso modo é indicar como o recurso deveria ser investido, assim como fiscalizar a implementação da Lei Aldir Blanc até a prestação de contas.

A Lei Aldir Blanc é um marco, que já tem transformando de forma positiva a realidade em torno destas disputas de memória, ligadas aos povos afro-indígenas. Atento ao contexto das transformações culturais, percebeu-se que estes grupos possuem condição desigual de perpetuação de suas memórias e seus saberes. Neste sentido, as políticas culturais têm um papel inquestionavelmente fundamental. No tempo presente temos no Brasil o desenvolvimento de uma política pública, (papel do Estado) e que nunca na história tinha se avançado tanto, a princípio na teoria, por ter virado lei, mas não só, também nos imaginários dos povos e dos políticos²²⁹. Na Câmara dos Deputados, de “direita”, “esquerda” ou “centro”, votaram a favor para continuidade da Lei Aldir Blanc²³⁰ por no mínimo 5 anos a partir de 2023. Segundo (MELO, 2021) os dados oficiais apontam que centenas de postos de trabalhos foram gerados, nos “75,84% das 5.570” das cidades brasileiras, que fizeram uso dos recursos da lei no período de 2020 e 2021. Em 2023 tende a ser ainda mais sistematizado já que os vetos do presidente foram derrubados o que fará com que a lei continue²³¹.

Paradoxalmente, mesmo distante da realidade de desestruturalização do setor cultural na política de Governo Federal no Governo Temer e Bolsonaro, a Lei Aldir Blanc é um sopro de esperança para os agentes culturais brasileiros. Com a continuidade da lei por pelo menos 5 anos, será possível reescrever a história das políticas culturais no Brasil como um ponto contínuo de outras articulações anteriores ao mesmo tempo que um marco vivenciado durante um governo conservador, o qual colocou-se a todo momento contra o setor da cultura.

O papel da Lei Aldir Blanc como política cultural de preservação

A partir de agora será feito uma contextualização e análise do potencial da Lei Aldir Blanc, Lei 14.017 de 2020. Ao passo que a lei é um fenômeno peculiar por se tratar de uma descentralização dos recursos para Cultura no Brasil, serviu de apoio para ampliar esta pesquisa na região (SOUZA e ARAÚJO, 2021). A Lei teve sua primeira experiência a partir de 2020 no

²²⁹ Os principais representantes políticos responsáveis pelos projetos que deram base à Lei Aldir Blanc foram os deputados e deputadas federais: Benedita da Silva, Jandira Feghali, José Guimarães, André Figueiredo e Fernanda Melchionna.

²³⁰ A lei está sendo reconhecida como uma espécie de FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) da cultura, como a tem chamado a deputada Jandira Feghali (RJ) tantas vezes em plenária. Para saber mais <<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/152194>>. Acesso em: 14 jul. 2022.

²³¹ A Lei, vetada anteriormente pelo presidente da república, no dia 05/07/2022 teve seus vetos derrubados. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Xf3p9HjBRAY&ab_channel=TVSenado

contexto da pandemia do SARS-CoV-2 e pelo respaldo positivo da política cultural, pela sociedade, foi aprovada como lei²³² para perdurar no mínimo por 5 anos²³³.

De modo estrutural, é uma oportunidade jamais vivenciada pelo campo da cultura e especificamente das políticas culturais brasileiras de uma forma descentralizada entre Estados e municípios. Ou seja, cada Estado e município continuará a receber recursos da Lei Aldir Blanc para serem investidos especificamente no Campo da Cultura e das Artes. Fenômeno jamais experimentado anteriormente pelos municípios brasileiros.

Durante a implementação destes recursos da Lei Aldir Blanc em 2020, em Santa Helena de Minas, foram destinadas receitas em forma de bolsas e prêmios em dinheiro para os cantadores de folia, para a Comunidade Quilombola dos Marcineiros e também aos indígenas Maxakalis, entre outros grupos. Foi o momento do desenvolvimento de política pública para a cultura local, para construção de uma história do tempo presente e também uma história pública, quando as decisões foram dadas de forma participativa, principalmente pela formação de um conselho de cultura²³⁴ o qual ficou encarregado de decidir como utilizar o recurso, colaborar com a implementação e fiscalizar a destinação do dinheiro.

Foi nesta oportunidade que conheci um pouco mais sobre os índios Maxakali, os quais utilizaram os recursos para financiarem os alimentos em seus rituais religiosos²³⁵. Neste sentido, duas lideranças, Maria Diva Maxakali (ex-vice-prefeita) e Margarida Maxakali (atual vice-prefeita), irmãs indígenas atuantes no cenário político da cidade, foram as representantes que firmaram compromisso de realizar as ações culturais via Lei Aldir Blanc. Além dos indígenas, em Santa Helena de Minas, também foi possível beneficiar²³⁶ a comunidade Quilombola dos Marcineiros, praticantes do batuque, e desta forma compartilhar os recursos com os grupos tradicionais da localidade.

²³² BRASIL. PL 1518/2021. Institui a Política Nacional ALDIR BLANC de fomento ao setor cultural e dá outras providências. Lei de autoria da deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ). Disponível em < <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2279127>>. A Lei, vetada anteriormente pelo presidente da república, no dia 05/07/2022 teve seus vetos derrubados. Disponível em < <https://www.youtube.com/watch?v=Xf3p9HjBRAY>>

²³³PACHECO, Rodrigo. Para saber mais < <https://www.instagram.com/p/CfvTQfoufn/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D>>

²³⁴ O Conselho de Cultura é uma forma de dar publicidade e participação popular para tomadas de decisões no que se trata de como utilizar, fiscalizar e prestar contas do recurso da lei.

²³⁵ ARAÚJO, André Luiz Ribeiro de, 2020. Instagram. “Putó’ôy 'batismo das crianças' As mães dão às crianças para que os espíritos yãmîy xop as estique. Assim elas crescem”. A ação foi registrada em áudio visual por cinegrafistas indígenas. Para saber mais < <https://www.instagram.com/p/CI0Y6fChtbW/>>

²³⁶ Idem, 2020. Realização do batuque na Comunidade Quilombola dos Marcineiros em Santa Helena de Minas < <https://www.instagram.com/p/CJBhPMZBW7M/>>

Ritual religioso dos índios Maxakali beneficiados pela Lei Aldir Blanc em 2020

Elaborada pelo autor

Neste mesmo período, em Santa Helena de Minas, algumas lideranças das festas de Folia da cidade também receberam prêmios em dinheiro através desta lei e apesar da pandemia limitar suas ações, realizaram atividades religiosas²³⁷ que tinham interconexão com a festa da Folia. Neste período, acompanhei a reza, a partilha do alimento e a prática de queima de fogos durante na Festa de São Sebastião²³⁸ na cidade, que, segundo testemunhas, acontece há pelo menos 50 anos. Sendo assim, este três grupos, foliões/ãs, quilombolas e indígenas participaram da implementação desta lei de forma dialógica, entre o pesquisador, as instâncias de governo local (prefeitura) e federal (Lei Aldir Blanc).

Essa lei favoreceu em 2020 e 2021 para além de outras áreas culturais, as comunidades e manifestações tradicionais, como por exemplo, as festas de Folias, os Quilombos, Pontos de Cultura, aldeias indígenas, grupo de batuque, setor da alimentação comunitária, entre outros grupos no Vale do Mucuri. Estes foram agraciados com premiações²³⁹, não só de editais advindos do governo do Estado de Minas, mas também dos municípios da região, como por exemplo, Carlos Chagas²⁴⁰, Santa Helena de Minas e Pavão, entre muitos outros. Segundo (MELO, 2021, p. 32) “as

²³⁷ Idem, 2021. Registro de manifestação religiosa na casa de Léo da Folia em Santa Helena de Minas. Para saber mais <<https://www.instagram.com/p/CKScODPB7fp/>>

²³⁸ Festa em devoção ao santo católico, São Sebastião.

²³⁹ Este recurso só foi possível chegar até os grupos populares do Vale do Mucuri, porque reconheceu-se que mereciam o prêmio pelo o que eles já tinham feito pela cultura na comunidade. Isso foi um facilitador e encorajaram os agentes locais a participarem e receberem o benefício. Para saber mais < <https://santahelenademinas.mg.gov.br/lei-aldir/> >

²⁴⁰ Por um outro lado, este registro (live) de uma festa de Folia de Carlos Chagas ilustra uma atitude dialógica entre as redes culturais locais, estruturas de governo Municipal, Estadual, Federal. Sociedade civil e as políticas culturais. Disponível em < <https://www.facebook.com/joyce.soarespereira/videos/4804845456254480/?app=fbl> >

idades com menos de 20 mil habitantes foram as que menos tiveram acesso ao programa”. Não foi o caso dos municípios, os quais trabalhei, com menos de 20 mil habitantes cada um (Carlos Chagas, Santa Helena de Minas e Pavão em Minas Gerais). Todos utilizaram o total dos recursos disponíveis e aplicaram em suas próprias comunidades.

No caso de Carlos Chagas, estas ações foram realizadas por redes de agentes locais. Envolveu o autor desta pesquisa, o mestre em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, Saulo Magno Firmo Santos (2022), o músico Maciel Santos e o grupo de folia liderado pelo folião, Reinaldo Santos (pai de Maciel).

Live da festa de Folia em Carlos Chagas (MG)

Elaborada pelo autor

Esta ação virtual e de empreendimentos culturais, via Lei Aldir Blanc, não seria possível, se dependesse somente dos cantadores de folia, infelizmente pela dificuldade que o grupo tem em lidar com a burocracia e as tecnologias virtuais. Este processo se configura como uma grande novidade para a economia da cultura local ao mesmo tempo que promove a preservação de saberes locais, uma alternativa diante do desajuste das transformações culturais controladas pelos grandes conglomerados das indústrias culturais.

Comunidade Quilombola dos Marcineiros beneficiada pela Lei Aldir Blanc Santa Helena de Minas (MG)

Elaborada pelo autor

Considerações finais

Neste artigo retornamos ao contexto do século XIX no Vale do Mucuri quando foi apresentado o passado interétnico enquanto sua ocupação. Com este texto buscamos ampliar o conhecimento sobre a questão afro-indígena na região do Vale do Mucuri sustentado pela evidente utilização comum do bodoque entre cantadores de folia, comunidade quilombola e indígenas. Torna-se necessário avançar ainda mais com a pesquisa para melhor entendermos especificidades regionais e locais de forma mais categórica. A solução prática para qualificar esta discussão é o investimento em mais pesquisas genealógicas para entendermos esta trama.

Este estudo de desafio demasiadamente complexo faz com que este passado do século XIX viesse à tona, o que possibilita interferir na disputa do protagonismo das memórias, no caso, em interligação com a implementação de uma política cultural denominada Lei Aldir Blanc no tempo presente. Infelizmente, a relação deste passado, envolvendo negros e índios, ainda é pouco estudada e este texto busca colaborar para diminuir esta lacuna. Esta foi uma oportunidade de ampliação de pesquisa por meio do estudo da legitimação dos direitos culturais de vários grupos ligados ao patrimônio imaterial das culturas populares afro-indígena através de uma política pública.

Constatou-se que, alguns agentes da cultura quilombola, das festas de Folias, grupos de batuque, entre outros, construíram diferentes recursos de existência e resistência, pois trazem consigo diferentes formas de ser e estar no mundo, mesmo diante da contínua expansão da globalização. Ou seja, ainda que paulatinamente integrados aos meios de comunicação, participam

da dinâmica das políticas culturais, quando assentam suas bases culturais em uma manifestação que persiste no tempo. Como disse o Mestre Joaquim Caboclo (1916-2019), de Carlos Chagas: “Folia existe desde o princípio do mundo”. E ela paradoxalmente persiste até hoje nas comunidades, seja de Carlos Chagas ou Santa Helena de Minas.

Com este texto sobre a História do tempo presente no Brasil, produziu-se uma história regional mineira pouco estudada em seus fenômenos relacionados à tradição cultural e suas transformações. As políticas culturais no Brasil, depois de um período não promissor e de uma regulamentação constitucional (1988) dos direitos culturais que demorou demasiadamente para funcionar na prática, 35 anos depois, parece ter na Lei Aldir Blanc uma oportunidade de reverter este quadro e abrir um caminho ainda não vivenciado pelo setor da cultural no Brasil.

A Lei Aldir Blanc, apesar das suas deficiências em termos de política pública da cultura, é uma legislação que pode ser interpretada como marco político do tempo presente no Brasil. Assim, é possível dizer que temos uma política cultural descentralizada e democrática com possibilidades de que a maioria dos fazedores de cultura do Brasil participem e sejam por ela contemplados. A história da população afro-indígena do Vale do Mucuri está hoje atrelada também a história das políticas culturais do tempo presente, pois, dão a possibilidade de essas comunidades criarem estratégias materiais de sobrevivência e de continuar existindo. Jamais agentes culturais e Estados tiveram tão importante oportunidade de dialogar e vivenciar os direitos culturais que queremos.

Referências bibliográficas

ABREU, Martha campos. *O Império do Divino: festas religiosas e cultura popular no Rio de Janeiro, 1830-1900*. Tese (Doutorado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1996

ABREU, Martha; XAVIER, Giovana; MONTEIRO, Lívia; BRASIL, Eric Brasil (orgs.). *Cultura negra vol. 1: festas, carnavais e patrimônios negros*. Niterói: Eduff, 2018.

ARAÚJO, André Luiz Ribeiro de; GEDIEL, Ana Luisa Borba. Mangalô: resgate e divulgação da cultura regional mineira. *Conexão*, Ponta Grossa, v. 10, n. 2, p. 310-325, 2014.

BIAVATI, Dolores Fernandes Biavati; GAZZINELLI, Cibele Maria Diniz Figueiredo. Uma visão crítico-discursiva do relato de descendentes de imigrantes alemães em Teófilo Otoni/MG: construindo novas territorialidades. *Interthesis*, Florianópolis, v. 12, n. 2, p. 74-94, 2015.

BRASIL. Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020a. Aldir Blanc. Brasília. Disponível em <in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.017-de-29-de-junho-de-2020-264166628>

BRASIL. Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Brasília, Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14399.htm>

CANCLINI, Néstor García; MELO, Sharine Machado; BRIZUELA, Juan Ignacio. Políticas culturais: instituições, criadores e comunidades culturais. In: CANCLINI, Néstor García; MELO, Sharine Machado; BRIZUELA, Juan Ignacio (orgs.). *Cadernos de Pesquisa n. 2: Emergências culturais latino-americanas das histórias aos acontecimentos no Brasil*. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2021.

CHAVES, Wagner Neves Diniz. *A bandeira é o nosso santo e o santo é a bandeira: práticas de presentificação do santo nas folias de Reis e de São José*. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.

FRAGA FILHO, Walter. Migrações, itinerários e esperanças de mobilidade social no recôncavo baiano após a Abolição. *Cadernos AEL*, [S. l.], v. 14, n. 26, p. 93-132, 2010.

GOLDMAN, Marcio. ‘Nada é igual’: variações sobre a relação afroindígena. *Mana*, Rio de Janeiro, v. 27, n. 2, p. 1-39, 2021.

GOLDMAN, Marcio. Contradiscursos afroindígenas sobre mistura, sincretismo e mestiçagem estudos etnográficos. *Revista de Antropologia da UFSCar*, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 11-28, 2017.

MAGNO, Marluce Reis. *Culturas populares, políticas públicas e patrimonialização: (des) encontros na Folia de Reis de Valença, Rio de Janeiro*. Dissertação (Mestrado em Memória Social) – Centro de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.

MATA, Iacy Maia; SOUZA, Robério Santos. Protesto, insubordinação e reminiscências da escravidão na construção da ferrovia Bahia-Minas na década da abolição. *Revista Mundos do Trabalho*, Florianópolis, v. 12, p. 1-19, 2020.

MATOS, Izabel Missagia de. Dossiê: Educar para dominar. *Revista do Arquivo Público Mineiro*. Belo Horizonte. 2011. n. 1. v.47. 100-110 p.

MATOS, Izabel Missagia de. A guerra ofensiva aos “Botocudos Antropófagos” nas minas oitocentistas e seus significados para a nacionalidade brasileira em formação: uma abordagem comparativa. *Revista do Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias*, Duque de Caxias, v. 1, n. 1, p. 87-105, 2017.

MELLO, Cecília Campello do Amaral. Devir-afroindígena: “então vamos fazer o que a gente é”. *Cadernos de Campo*, São Paulo, v. 23, n. 23, p. 223-239, 2014.

MELO, Sharine Machado. A enérgica e larga melodia do acontecimento: relatos sobre a Lei Aldir Blanc. In: CANCLINI, Néstor García; MELO, Sharine Machado; BRIZUELA, Juan Ignacio (orgs.). *Cadernos de Pesquisa n. 2: Emergências culturais latino-americanas das histórias aos acontecimentos no Brasil*. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2021.

RIBEIRO, Rodrigo Barbosa. *Guerra e paz entre os Maxakali: devir histórico e violência como substrato da pertença*. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008.

SANTOS, Márcio Achtschin. *A Filadélfia não sonhada: a escravidão no Mucuri do século XIX*. Teófilo Otoni: [S. e.], 2008.

SANTOS, Márcio Achtschin. *O poder em pedaços: relações agregas no Vale do Mucuri (MG)*. Curitiba: Ed. UFPR, 2022.

SANTOS, Saulo Magno Firmo. *Nós, os sons essenciais*: as expressões musicais como materialização dos saberes culturais tradicionais do Vale do Mucuri. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologia, Ambiente e Sociedade) – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Teófilo Otoni, 2022.

SOUZA, André Luis Santos de; ARAÚJO, André Luiz Ribeiro de. Lei Aldir Blanc, política cultural imaterial e folia de reis em Santa Helena de Minas (MG). *Em Tempos de Histórias*, Brasília, n. 39, p. 191-210, 2021.

TAVARES, Khetllen da Costa. *Ressonâncias de afetos*: raízes afro-indígenas retratadas. 2022. 388 p.

TURINO, Célio. *Ponto de cultura*: o Brasil de baixo para cima. 2. ed. São Paulo: Anita Garibaldi, 2010.